

رقمنة المعرفة - تلبية مستجدات التعليم الإلكتروني

د. حسام سبع محي الدين-

محاضر في التاريخ في الجامعة اللبنانية

مدرّب تربوي متخصص في دمج التكنولوجيا بالتعليم

١ - تمهيد منهجي

في العقد الأخير، تدفّق التطور التكنولوجي والرقمي الى الحياة اليومية في كافة ميادين النشاط البشري. وأسهمت الشبكة العنكبوتية وتحولها الى الاستخدام الشعبي في انتشار التقنيات الرقمية من حواسيب وهواتف ذكية، وألواح وقارئات موسيقى... الخ، وترافق معها نمو كبير في التطبيقات المتوافقة معها، حتى غزت هذه التحولات كافة التفاصيل في النشاط البشري.

وخلال هذه الثورة الرقمية الحديثة وتطورها، واندفاق موجتها في العالم المعاصر ككل، كان من المحتم تداخل العالم الرقمي مع مختلف القطاعات فأثر بها وتأثر بها، مدخلاً عليها مجموعة من التحديثات التي غيرت في آليات عملها، ووسائلها، وأيضاً في انتاجيتها. ومن بين القطاعات المختلفة وتفاعلها في هذه الموجة الرقمية المتبادلة، كان من المحتم أن يتأثر التعليم بهذه الموجة، فوجدها ككادر تعليمي وكمناهج وكوسائل وحتى فلسفات تدخل في عصبه. ولا جدال حول كيفية تطويعه لها إيجاباً وإدخالها في مختلف مكوناته، فتحرّكت بفعلها سواحل العملية التعليمية الى مستويات جديدة، وطالها المدّ الحداثي مما أسهم في زيادة فعالية نقل المعرفة بين أركانها.

ولا شك أن الرقمية والتحول الرقمي في المجالات كافة، لم يفتح فقط مجال التطوير وإنما دفع الى مزيد من الابتكار والابداع في التعليم الإلكتروني، وحقّق المؤسسات التعليمية على مواكبة الركب دون تأخر، وعلى تجهيز الصفوف والإدارات بالتقنيات اللازمة للتحول الرقمي، وإن بنسب متفاوتة بين الدول والمناطق. وترافق ذلك مع تأهيل الكوادر التعليمية وتمكينها من مهارات رقمية لا بد منها، كما انعكس ذلك، على تكوين ثقافة رقمية تتنامى باستمرار لخوض هذا الغمار عن معرفة، ووعي، وقواعد عمل جديدة ضمن بروتوكولات تعامل وأدبيات فرضت نفسها في هذا العالم الجديد.

ضمن هذا السياق، لا بد من التوضيح أن التعليم الإلكتروني لا يعني فيما يعنيه، الانتقال من الصف الى المنزل فقط، والتحول من التعليم الواجهي أو الحضوري (face to face) الى

التعليم والتعلم الافتراضي (Virtual Learning)، والاكتفاء بتسجيلات صوتية وفيديوهات (Media) خلف الكاميرا والميكروفون يتلقاها الطلاب عبر السماع أو السماع والمشاهدة، بشكل متزامن أو غير متزامن. هذا التطوير فرض التحول من الشكل البدائي للتعليم التقليدي نحو التعليم الإلكتروني، ولكنه حتى الآن، يصنّف كأول درجة السلم في التعليم الإلكتروني، وهو أشبه بانتقال الانسان من مرحلة الصيد الى مرحلة الزراعة. فالتحول الرقمي ونقل المعرفة في ظل التعليم الإلكتروني، لها مستويات ومتطلبات، وترتقي كلما ارتقت مهارات المعلم وقدرته على رقمنة المعرفة وإدارتها بالشكل السليم في ظل عملية التعليم الافتراضية.

وتطرح الإشكالية الآتية في هذا المجال: هل يكفي في التعليم الإلكتروني استعمال وسيلة رقمية لتسجيل المعرفة ونقلها عن بعد؟

وتتفرع من هذه الإشكالية عدة تساؤلات:

١- ما هي رقمنة المعرفة، وهل تأتي مستقلة أم في سياق تحول رقمي شامل في مجال التعليم الإلكتروني؟

٢- ما هي الثقافة الرقمية التي يجب أن يكتسبها المعلم في سياق التحول الرقمي والدخول في عالم التعليم الإلكتروني؟

٣- ما هي متطلبات رقمنة المعرفة، من مهارات ضرورية ووسائل رقمية؟

٤- كيف يمكن إدارة المعرفة المرقمنة وتوظيفها في ظل التعليم الإلكتروني؟

إن الإجابات الافتراضية على هذه التساؤلات، لا شك ستميط اللثام عن ماهية رقمنة المعرفة وأهميتها وكيفية إدارتها في تلبية مستجدات التعليم الإلكتروني؛ ولا بد من متطلبات مهارتية للمعلم تمكّنه من استخدام الوسائل المعاصرة بدراية، ووعي، ارتكازاً على خلفية ثقافية رقمية مواكبة للحدثة الرقمية. ويترافق هذا الانتقال النوعي في رقمنة المعرفة، الى وضع خطط واستراتيجيات، لإدارة هذا التحول المعرفي، كمّاً ونوعاً، وتخزينه رقمياً لاستثماره تربوياً عبر التعليم الإلكتروني، ولتكوين مخزون معرفي مرقم حاضر للتعليم عن بعد (مناهج، كفايات، محتوى). وتؤخذ بعين الاعتبار في هذه الإجابات الافتراضية، أيضاً كيفية الحفاظ على المعرفة المرقمنة من القرصنة والانتحال، وتأكيد الأمانة العلمية من خلال احترام بروتوكولات الملكية الفكرية التي أصبحت أكثر من ضرورة في هذا العالم الرقمي المتسع بشراهة، والذي يحمل في طياته إمكانيات النسخ والتكرار الى ما لا نهاية دون روادع.

ولمعالجة هذه الافتراضات، من الضروري منهجياً التعريف ببعض المصطلحات المرتبطة بالرقمنة وتمييزها، قبل الخوض في الدراسات ووجهات النظر المختلفة التي عالجت رقمنة المعرفة في ظل موجة التعليم الإلكتروني، من خلال تقصي المستجدات ومقارنتها

وتحليلها، واتباع الجزئيات المرافقة لرقمنة المعرفة وإدارتها، تمهيداً لاستخلاص الرؤية الشاملة حول ماهيتها وأهميتها في ظل التعليم الإلكتروني الذي فرض نفسه بقوة لاسيما في ظل جائحة كورونا لأخيرة التي فرضت إلغاء التعليم الحضوري والتحول الى التعليم عن بعد في كافة مستويات التعليم.

٢ - مصطلحات: الرقمنة، المعالجة الرقمية، التحول الرقمي.

الرقمنة مصطلح حديث تباينت المفاهيم والمقاييس حوله. وثار اختلاف حول تعريف المصطلحات الإنجليزية (Digitalization, Digitization, Digital Transformation). ففي بعض المجالات، كان التمييز بينهم واضحاً، بينما ظهر التباس في مجالات أخرى. ولعله من الممكن ترجمة (Digitization) إلى "رقمنة" بوزن "فعللة"؛ أما (Digitalization) فيمكن ترجمته إلى "ترقيمية" على وزن "تفعيلية". وخلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة، لوحظ انخفاض متوسط استعمال مصطلح "الترقيمية" بينما ازداد استعمال مصطلح "الرقمنة"، ثم تصاعد استعمال مصطلح "التحوُّل الرقمي" في الأعوام الأخيرة. (سلطان، ٢٠١٩)

هي عملية التحويل الكمي لإشارة ما، وتمثيلها رقمياً؛ وفي تعريف آخر، هي تحويل البيانات التناظرية الى رقمية؛ وتعني أيضاً الانتقال من الورقي أو المادي التقليدي كأشرطة الكاسيت والفيديوهات والصوتيات والصور الفوتوغرافية العادية، الى برمجيات مهينة لكي يتعامل معها الكمبيوتر. ويمكن تعريف "الرقمنة" بأنها تمثيل البيانات التناظرية (الموجودة في المستندات، والرسومات، والميكروفيلم، والصور الفوتوغرافية، والإشارات الإلكترونية والصوتية، والسجلات الصحية، والمواقع، وبطاقات الهوية، والبيانات الحكومية والبنكية) بسلسلة رقمية من "البتات (Bits)" و"البايتات (Bytes)"، لمعالجتها بالخوارزميات الحاسوبية بسهولة وفاعلية. و"الرقمنة" هي أيضاً استخدام التقنيات الرقمية لتغيير نماذج الأعمال والعمليات وتوفير فرص جديدة لتوليد الثروة وللتنمية المستدامة. ويمكن النظر إلى "الرقمنة" بأنها أيضاً تحويل العمليات إلى نسخ رقمية وإلغاء الحواجز بين البشر وتقنية المعلومات والاتصالات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق مردود اقتصادي واجتماعي بفاعلية وإنتاجية أعلى" (سلطان، ٢٠١٩).

١- عملية تكميم الإشارة وتمثيلها في شكل رقمي.

■ **الرقمنة (Digitization):** وفقًا لمسرد تكنولوجيا المعلومات من (Gartner)، "الرقمنة هي عملية التغيير من النموذج التناظري إلى الشكل الرقمي" - وهو تعريف قد لا يتفق معه القليلون (Gartner Glossary).^٢

هناك العديد من الأمثلة على الرقمنة في المؤسسات اليوم. إذ يعد تحويل النص المكتوب بخط اليد أو الآلة الكاتبة إلى شكل رقمي مثالاً على الرقمنة، مثل تحويل الموسيقى من (LP) (Long Playing) ^٣ أو الفيديو من شريط (VHS) أي (Video Home System). وفي سياق المؤسسات والعمل، تعد الرقمنة مهمة للتعامل مع المعلومات التناظرية بالإضافة إلى العمليات "الورقية"؛ ومن المفيد التمييز دائماً ، أن هذه هي المعلومات التي تقوم برقمته، وليس العمليات؛ وهنا يأتي دور الرقمنة.

■ **التكييف الرقمي (Digitalization):**^٤ أو الترقيمية هي الاستفادة من المعلومات الرقمية، لزيادة الكفاءة والفعالية: تنظيم، تصنيف، ترتيب، إدارة. وهذه الاستفادة في معظم الأحيان تكون بشكل جزئي ومحدود.

في الواقع، لا يمكن أن تتم عملية المعالجة الرقمية دون المرور بعتبة الرقمنة وتحويل البيانات التقليدية إلى بيانات رقمية. والمعالجة الرقمية هي عملية تكيف مع نوعية البيانات الجديدة. وهي عملية هيكلية كما يشير الباحثان (سكوت برينن)، مرشح دكتوراه في الاتصال، و(دانييل كريس)، أستاذ مشارك، وكلاهما في كلية الإعلام والصحافة بجامعة نورث كارولينا: "نشير إلى الترقيمية على أنها الطريقة التي يتم بها إعادة هيكلة العديد من مجالات الحياة الاجتماعية حول الاتصالات الرقمية والبنى التحتية لوسائل الإعلام" (Bloomberg, 2018).

ومدلول المصطلح يشير إلى تكيف وتغيير في السلوكيات، ويمكن اعتباره تحول رقمي مبدئي كما تم تعريف المصطلح في قاموس غارتنر: التحول الرقمي هي استخدام التقنيات الرقمية لتغيير نموذج الأعمال وتوفير إيرادات جديدة وفرص إنتاج قيمة؛ إنها عملية الانتقال إلى الأعمال التجارية الرقمية (Gartner Glossary).

2 - It 's the process of changing from analog to digital form, also known as digital enablement. Said another way, **digitization** takes an analog process and changes it to a digital form without any different-in-kind changes to the process itself.

3 - The LP (from "long playing" or "long play") is an analog sound storage medium, a phonograph record format characterized by: a speed of 33 $\frac{1}{3}$ rpm; a 12- or 10-inch (30- or 25-cm) diameter; use of the "microgroove" groove specification; and a vinyl composition disk.

4 - **Digitalization** is the use of digital technologies to change a business model and provide new revenue and value-producing opportunities; it is the process of moving to a digital business (Gartner)

فالتقييمية أو التكيف الرقمي تعمل على تغيير عالم العمل وكفاءات الأفراد ومهاراتهم المهنية. فحيث تدخل الرقمنة يصبح من الضروري للموظفين اكتساب المهارات الرقمية، وتصبح معايير اتقان هذه المهارات شرطاً أساسياً للنجاح الفردي في سياق المؤسسة التي أدخلت التحديثات الرقمية الى بنيتها.

■ **التحول الرقمي (Digital Transformation):** يمكن أن يشير التحول الرقمي إلى أي شيء من تحديث تكنولوجيا المعلومات (على سبيل المثال، الحوسبة السحابية)، إلى التحسين الرقمي، إلى اختراع نماذج أعمال رقمية جديدة. يستخدم المصطلح على نطاق واسع في مؤسسات القطاع العام للإشارة إلى المبادرات المتواضعة مثل وضع الخدمات على الإنترنت أو التحديث القديم. وبالتالي ، فإن المصطلح يشبه "الرقمنة" أكثر من "التحول الرقمي للأعمال" (Gartner Glossary).^٥

وبمعنى آخر، التحول الرقمي هو إعادة تصميم الأعمال بشكل كامل بحيث تدخل الرقمية الى كافة مفاصله، في كل جانب من جوانب آليات العمل. ويتم ذلك التحول عندما تقوم المؤسسة بسلسلة من مشاريع الرقمنة، بدءًا من أتمتة (Automation) العمليات إلى إعادة تدريب العمال على استخدام أجهزة الكمبيوتر. وواقعياً، يتطلب التحول الرقمي من المؤسسة المعنية أن تتعامل بشكل أفضل مع التغيير بشكل عام، مما يجعل التغيير شاملاً وأساسياً حيث تصبح المؤسسة موجهة للعملاء من البداية إلى النهاية. إذ تستهل خفة الحركة هذه مبادرات الرقمنة المستمرة (Bloomberg, 2018).

وبالتفصيل أكثر، نقوم برقمنة المعلومات، ونقوم برقمنة العمليات والأدوار التي تشكل عمليات الأعمال التجارية أيضاً، كما نقوم بتحويل الأعمال واستراتيجيتها رقمياً. كل واحدة ضرورية ولكنها ليست كافية للخطوة التالية، والأهم من ذلك، أن الرقمنة والتقييمية تتعلقان أساساً بالتكنولوجيا، لكن التحول الرقمي الشامل بجانب منه لاسيما الهدف ليس كذلك: التحول الرقمي كهدف نهائي يتعلق بالعمل أو الزبون (Bloomberg, 2018). وكما يشير مقال آخر، اللبنة الأساسية الثلاث التي تقوم الشركات من خلالها بالتحويل الرقمي في تجربة العملاء هي: طريقة فهم العملاء، ونمو الشريط العلوي (جذب منظم للزبائن) ونقاط الاتصال بالعملاء (Westerman, 2014).

5 -**Digital transformation** can refer to anything from IT modernization (for example, cloud computing), to digital optimization, to the invention of new digital business models. The term is widely used in public-sector organizations to refer to modest initiatives such as putting services online or legacy modernization. Thus, the term is more like "digitization" than "digital business transformation."

٣ - الثقافة والمواطنة الرقمية - حاجة وضرورة

تحتاج عملية الانتقال الى التعليم الالكتروني الى تطوير المهارات، إذ لا يمكن للمعلم أو أن يكتفي بالمهارات التقليدية التي اعتاد عليها. وليس كافيًا بأي حال من الأحوال أن يسجل المحتوى المعرفي على الميكروفون معتبراً أن هذا الاجراء كاف للانتقال الى التعلم الالكتروني. واعتبر بعض أفراد الهيئة التعليمية أن التحول باتجاه منصة الواتس أب (Whatsapp) هو قفزة بالنسبة لهم، وصقلوا مهاراتهم على قاعدة التعامل مع منصة التواصل الاجتماعي هذه، وحولوا خدماتها في خدمة نقل المعرفة. وكانت الرقمنة للمعرفة وفق هذه الحال، بدائية، لا تعدو كونها تسجيل صوتي أو تسجيل فيديو لما يتناوله المعلم من موضوع الدرس. وكان الارتكاز الرئيسي على هذه المنصة يتم بشكل غير متزامن. غير أن التحدي المتمثل بالانتقال الى منصة تيمز (Microsoft Teams) أو زوم (Zoom) أو غوغل كلاسروم (Google Classroom)، أوقف المعلم أمام بيئة رقمية جديدة تتطلب منه أكثر من عملية تسجيل صوت أو فيديو، وتنقله الى عالم أكثر اتساعاً مليء بالمفاجآت الرقمية.

ويكفي القول أن هذا الانتقال فتح المجال أمام العديد من الكوادر التعليمية للبدء باستعمال البريد الالكتروني وما يقدمه هذا البريد من مجموعة خدمات. إذ أصبح البريد الالكتروني أكثر من صندوق لتبادل الرسائل، حيث تحول الى منصة خدمات متعددة، من حفظ لجهات الاتصال، الى تخزين سحابي، الى روزنامة سحابية، الى موقع لإنشاء نسخة احتياطية، الى ارتباط بمجموعة متشعبة من الخدمات.

هذه التحديات الجديدة فرضت على المعلم تحدياً، وفي سياق خوضه للتعليم الالكتروني، أن يغذي وينمي ثقافته الرقمية التي فرضت نفسها كحاجة، وكضرورة، لاسيما في ظل الأزمة الصحية التي عصفت بكل دول العالم. ليس هذا فحسب، بل عليه أن يطور مهاراته الرقمية باستمرار وملاحقة المستجدات، وتبعاً لذلك أن ينخرط في عالم الرقمنة من خلال ممارسة مواطنة رقمية أصبح لا بد منها كي ينسج علاقاته التواصلية في عالم الانترنت دون أن يحدث ضرراً لخصوصيته كما لخصوصية الآخرين.

هذا، ولم يعد الانتقال الى البيئة الرقمية مجرد تنويع اختياري، بل خيار الزامي للحفاظ على استمرارية التعليم، والقيام بنقل المعرفة المتعددة الاختصاصات والمجالات من خلال المنصات التعليمية. لقد أصبح الاهتمام بالشبكة وبما تقدمه من خدمات أكثر من مجرد ترف اكتشاف أو محاولة اختبار كفاءة هذه المنصة أو تلك في جو تعليمي تقليدي. ولا بد للمستخدم المحترف من ثقافة تمكنه من ذلك، ومن مواطنة ترافق هذا التمكّن بوعي وبمسؤولية.

■ **الثقافة الرقمية:** "إن جوهر الثقافة الرقمية يكمن في تمكين أفراد المجتمع من استخدام التطبيقات الرقمية، نظراً لأهميتها في إنجاز أعمالهم الوظيفية والشخصية وكذلك قدرتهم في الحصول على المعلومات من خلال الاستخدام لهذه الرقمية" (محمدي، ٢٠٢١).

ووفق التعريف الصادر عن مؤتمر الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات تحدد مفهوم ثقافة المعلومات أو الثقافة الرقمية كالاتي: "المعارف والكفاءات، المهارات والخبرات، السلوكيات والمواقف اللازمة لمعرفة المعلومات التي نحتاج إليها ومتى نحتاج إليها وكيف ومن أين نحصل عليها وكيف نستطيع تحليلها، نقدها، تركيبها بعد الحصول عليها وكيفية استخدامها بصورة أخلاقية، يتخطى مبدأ ثقافة المعلومات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتشمل التعلم والتفكير النقدي والقدرة على التفسير داخل وخارج نطاق العمل والتعليم" (بن زينب، ٢٠١٩).

■ **المواطنة الرقمية:** "وعي الأفراد بالأضرار المختلفة في بيئة الإنترنت على أساس المساواة في الحقوق والمسؤوليات بسبب المبادئ الأخلاقية". (السرور، ٢٠١٩)
كما تُعرّف بأنها: "جملة الضوابط والمعايير المعتمدة في استخدامات التكنولوجيا الرقمية المتعددة، والمتمثلة في مجموعة من الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها المواطنون صغاراً وكباراً أثناء استخدامهم تقنياتها، والمتمثلة أيضاً في الواجبات أو الالتزامات التي ينبغي أن يؤديها ويلتزم بها في أثناء ذلك" (السرور، ٢٠١٩).
كما يمكن اعتبار المواطن الرقمي بأنه: "الشخص الذي قام بتحسين المهارات والسلوكيات التي تدعم التفاعلات الإيجابية مع الآخرين في العالم الرقمي" (السرور، ٢٠١٩).

ارتكازاً على هذه الثقافة، وعلى هذه الهوية الرقمية من المهم لفت النظر الى المهارات والسلوكيات التي يجب أن يتعلمها المعلم في خوضه التعليم الإلكتروني ويأخذها بعين الاعتبار، وذلك في سياق عمله على رقمنة المعرفة ونقلها. كما ينبغي له ان يتمكن منها، لينقلها للمتعلمين من خلال عملية نقل المعرفة؛ فالمفاهيم المرتبطة بالمواطنة الرقمية والثقافة الرقمية، لا بد وأن يجد لها المعلم المسار المتوازي مع نقل المعرفة لتوعية المتعلمين ولتغذية القيم الجديدة المترافقة مع التحول الرقمي الذي شهده التعليم لاسيما في ظل جائحة كورونا.

اتفق الباحثون وكثير من المنظمات المرتبطة بذلك الميدان على تسعة مجالات (محاور) عامة تشكل المواطنة الرقمية، وهي: (السرور، ٢٠١٩)

١. الوصول الرقمي: المشاركة الإلكترونية الكاملة في المجتمع.

٢. التجارة الرقمية: بيع وشراء البضائع إلكترونياً.

٣. الاتصالات الرقمية: التبادل الإلكتروني للمعلومات.
٤. محو الأمية الرقمية: عملية تعليم وتعلم التكنولوجيا واستخدام أدواتها.
٥. اللياقة الرقمية: المعايير الرقمية للسلوك والإجراءات.
٦. القوانين الرقمية: المسؤولية الرقمية على الأعمال والأفعال.
٧. الحقوق والمسؤوليات الرقمية: الحريات التي يتمتع بها الجميع في العالم الرقمي.
٨. الصحة والسلامة الرقمية: الصحة النفسية والبدنية في عالم التكنولوجيا الرقمية.
٩. الأمن الرقمي (الحماية الذاتية): إجراءات ضمان الوقاية والحماية الإلكترونية.

وتطبيقياً، تركز ممارسة المواطنة الرقمية على مجموعة من الإجراءات التي تعتبر أساسية ويجب الانتباه إليها خلال سبر اغوار العالم الرقمي، لاسيما في سياق عملية التعليم الإلكتروني؛ يمكن تعداد هذه الاجراءات على الشكل الآتي: (السرور، ٢٠١٩)

١. هوية المواطن الرقمية: القدرة على بناء هوية صحية وإدارتها عبر الإنترنت.
٢. إدارة وقت الشاشة: القدرة على إدارة وقت الشاشة، وتعدد المهام، وانخراط الفرد في الألعاب عبر الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية مع ضبط النفس.
٣. إدارة التسلط عبر الإنترنت: القدرة على اكتشاف حالات التسلط عبر الإنترنت والتعامل معها بحكمة.
٤. إدارة الأمن السيبراني: القدرة على حماية بيانات الشخص عن طريق إنشاء كلمات مرور قوية وإدارة مختلف الهجمات الإلكترونية.
٥. إدارة الخصوصية: القدرة على التعامل مع حرية التصرف في جميع المعلومات الشخصية المشتركة عبر الإنترنت لحماية خصوصية الآخرين.
٦. التفكير الناقد: القدرة على التمييز بين المعلومات الحقيقية والخطأ، والمحتوى الجيد والضار، والاتصالات الموثوقة والمريبة عبر الإنترنت.
٧. البصمات الرقمية: القدرة على فهم طبيعة الآثار الرقمية وآثارها الواقعية وإدارتها بشكل مسؤول.
٨. التعاطف الرقمي: القدرة على إظهار التعاطف تجاه احتياجات ومشاعر الآخرين على الإنترنت.

٤ - متطلبات رقمنة المعرفة في ظل المستجدات

لا يمكن تنفيذ التعليم المدمج من دون متطلبات، وإلا سيصطدم بمجموعة كبيرة من المعوقات التي ستمنع تنفيذه وتطبيقه على الأرض وفق الجدوى المطلوبة. وهي تنقسم الى شقين: متطلبات تقنية، ومتطلبات بشرية.

٤-١- المتطلبات اللوجستية التقنية

يرتكز التعليم المدمج على مساحتين مختلفتين، الأولى افتراضية (Virtual) والثانية حضورية (Face to face) تلتزم بتلازم عملية التعلم والتعليم مع حضور المعلم والمتعلم في ذات المكان؛ لذلك من الضروري تأمين المتطلبات التقنية للمساحة الافتراضية، حتى تكتمل عملية التعلم والتعليم بالتوازي مع الحضور. والمتطلبات التقنية يجب أن تدرس بعناية، من حيث التوفر، والجدوى، والفعالية، وحتى إمكانية الصيانة والمتابعة التقنية، سواء عن قرب، أو عن بعد.

"وتشمل هذه المتطلبات البنية التحتية لبيئة التعلم الإلكتروني ومدى توفر الأجهزة والحوادم اللازمة والبرمجيات، بحيث تمتلك المؤسسة التعليمية شبكة آمنة وتمتلك كفاءات بشرية في المجال التقني" (الشهوان، ٢٠١٤، ٣٥-٣٦)، وتتمثل المتطلبات التقنية فيما يلي:

- تزويد الفصول بجهاز حاسب آلي على الأقل متصل بالإنترنت وجهاز عرض (Data Show). ويمكن استبدال هذه التقنية بتقنية أكثر تطوراً أي اللوح التفاعلي (Interactive Board).
- توفير مناهج (Curriculum) متكيفة رقمياً وقابلة للتنفيذ بوسائل الكترونية.
- توفير محتوى تعليمي رقمي على هيئة مقرر الكتروني (E-courses) لكل مادة.
- توفير نظام لإدارة التعليم بكافة تفاصيله (Learning Management System)
- توفير نظام إدارة المحتويات في المؤسسات التعليمية (Learning Content Management System)
- توفير برنامج التقويم الإلكتروني (E-Evaluate)، وهو ضرورة مواكبة للرقمنة في مختلف مستويات التعليم. ويرتبط هذا البرنامج بتأمين الوثوقية والدقة بشكل حتمي.
- تحديد مواقع آمنة وموثوقة يمكن الاتصال بها، من خلال تأمين اسم مستخدم مرجعي وكلمة مرور لمنع الارتياح من الهواة أو المتلصقين أو المقرصنين.
- توفير مواقع التحاور الإلكتروني للتحاور مع الخبراء في المجال.
- تأمين خادم للاتصال بالموقع الرسمي لوزارة التعليم وبالتحديد مستشاري المواد
- عقد لقاء أسبوعي مع موجهي المادة عن طريق الشبكة والسماح للطلاب بالتحاور معه، وتوجيه الأسئلة المباشرة عن المحتوى التعليمي وتطوير الوسائل الناجعة ومعايير وظروف الاختبار.

- توفير الفصول الافتراضية بجانب الفصول التقليدية بحيث يكمل كل منهما الآخر، سواء في ظروف طبيعية أو ظروف استثنائية.

٤-٢- المتطلبات المهاراتية

إن مواكبة التعليم الإلكتروني، تتطلب من المعلم تحديث مهاراته وإعادة تعبئتها والانضمام إلى ممارسات مهنية جديدة، تواكب هذه النقلة، وهذه التحولات وتستجيب الى كل ما ينشأ من تقنيات جديدة والالتزام بثقافة التغيير الدائم والمستمر. وتنقسم المهارات الضرورية للمعلم في مواكبة رقمنة المعرفة الى عدة محاور يسهم كل منها في نجاح هذا الانتقال الى التعليم الإلكتروني ومواكبة مستجداته ومتطلباته.

وترتكز هذه المهارات وفق بعض الدراسات على الآتي: (بن زينب، ٢٠١٩):

- **المهارات العلمية والتقنية:** وتشمل مهارات التحكم في الأدوات وتطبيقات الملاحه، والتصفح والتحكم في الوصول إلى المحتوى الرقمي وامتلاك الخبرة اللازمة في وساطة المعلومات والمعارف الكفاءة في النشر على الويب بأشكال متعددة كيفية إنتاج المحتوى الرقمي.
- **مهارات الاتصال والتواصل:** امتلاك القدرات التعبيرية للوساطة الرقمية إذ أصبح دوره اللامركزي وعن بعد يدعم الوصول إلى المعلومات بكافة الطرق ونشر الوعي حول مسألة الأبعاد الثقافية والاجتماعية للممارسات الرقمية.
- **مهارات الابداع والذكاء الجماعي:** التصميم والتطوير في إنتاج المعلومات والخدمات والتحليل والتركييب لمحتويات المعلومات نيابة عن المستخدمين. وفي هذا السياق تعتبر نماذج العمل الجماعي وتعزيز أفضل الممارسات المرجعية الرقمية.
- **مهارات التعلم والتكوين والتأثير للتعلم مدى الحياة:** لأن الوظيفة تتطلب دائماً إتقان معارف تقنية وعلمية جديدة وفي هذا الإطار يجب أن يمر اكتساب هذه المهارات الجديدة بمجموعة من إجراءات التدريب الرسمية وغير الرسمية من أجل إضفاء الطابع الرسمي على المعارف المكتسبة.

٤-٣- المتطلبات البرمجية

من المهم أن يرتقي المعلم بمهاراته الرقمية ويتمكن من مجموعة من البرمجيات، والتي تساعد في رقمنة المعرفة، وبالتالي تسهيل تبادلها عبر المنصات التربوية، أو عبر منصات التواصل مثل تيمز أو زوم أو غوغل كلاسروم. وفيما يلي لائحة بالحد الأدنى لأهم التطبيقات

والإجراءات التي قد تساعده في مجال رقمنة المعرفة، ودمجها في مجالات مختلفة من العملية التعليمية/التعلمية:

أ. **(Microsoft Word):** التمكن من تطبيق معالج النصوص مثل مايكروسوفت

وورد ؛ ويتضمن التمكن الإجراءات الأساسية الآتية:

- إنشاء مستند جديد.
- فتح مستند.
- حفظ مستند.
- قراءة المستندات.
- تعقب التغييرات وإدراج التعليقات.
- طباعة المستند.
- إنشاء السيرة الذاتية، والرسائل الاخبارية، والمستندات.
- إجراء بحث سريع وسهل عبر الانترنت أثناء الكتابة.
- مشاركة التأليف مع أي شخص في أي مكان.
- التعاون في المشاريع المشتركة.
- إنشاء الرسوم البيانية الذكية.
- البحث عن قالب وتطبيقه.

ب. **(Microsoft Excel):** التمكن من تطبيق معالج الحسابات مثل مايكروسوفت

إكسل ؛ ويتضمن التمكن الإجراءات الأساسية الآتية:

- إنشاء مصنف جديد
- تنظيم البيانات في جداول.
- تحويل البيانات إلى رسوم بيانية ذكية.
- التعاون عبر الانترنت في ذات الوقت، من أي مكان.
- إدخال البيانات.
- تطبيق حدود الخلايا.
- تطبيق تظليل الخلية.
- استخدام الجمع التلقائي لجمع البيانات.
- إنشاء صيغة بسيطة.
- تطبيق تنسيق أرقام.
- إظهار إجماليات الأرقام باستخدام "التحليل السريع".
- إضافة معنى للبيانات باستخدام "التحليل السريع".
- إظهار البيانات في مخطط باستخدام "التحليل السريع".
- فرز البيانات؛ تصفية البيانات.

- حفظ العمل.
 - طباعة العمل.
 - استخدام وظيفة إضافية.
 - البحث عن قالب وتطبيقه.
- ج. (**Microsoft PowerPoint**) :التمكن من تطبيق العروض التقديمية مثل مايكروسوفت باوربوينت؛ ويتضمن التمكن الإجراءات الأساسية الآتية:
- تحويل الأفكار إلى عروض تقديمية جذابة باستخدام قوالب ذات مظهر احترافي.
 - مشاركة فرق العمل العروض التقديمية في نفس الوقت، من أي مكان.
 - البحث عن قالب وتطبيقه.
 - إنشاء عرض تقديمي.
 - فتح عرض تقديمي.
 - حفظ عرض تقديمي.
 - إدراج شريحة جديدة.
 - إضافة أشكال إلى الشريحة.
 - عرض شرائح.
 - طباعة عرض تقديمي.
- د. (**Microsoft Outlook**) :التمكن من تطبيق البريد الإلكتروني وإنشاء الحسابات مثل مايكروسوفت أوت لوك ؛ ويتضمن التمكن الإجراءات الأساسية الآتية:
- إنشاء حساب بريد إلكتروني.
 - إنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة.
 - إعادة توجيه رسالة بريد إلكتروني أو الرد عليها.
 - إضافة مرفق إلى رسالة بريد إلكتروني.
 - فتح مرفق رسالة بريد إلكتروني أو حفظه.
 - إنشاء موعد في التقويم.
 - جدولة الاجتماعات مع أشخاص آخرين.
 - تعيين تذكير للمواعيد أو الاجتماعات.
 - إنشاء توقيع بريد إلكتروني إلى الرسائل.
 - طباعة رسالة بريد إلكتروني أو جهة اتصال أو عنصر تقويم أو مهمة.
 - إنشاء جهة اتصال.
 - إنشاء مهمة.
 - إنشاء ملاحظة.

٥. (Microsoft OneDrive): التمكن من تطبيق التخزين السحابي وإنشاء النسخ الاحتياطية مثل مايكروسوفت وان درايف؛ ويتضمن التمكن الإجراءات الأساسية الآتية:

- تسجيل الدخول إلى (OneDrive).
- حفظ المستندات والصور والملفات الأخرى على (OneDrive).
- مشاركة المستندات والصور والملفات الأخرى مع الأصدقاء.
- التعاون مع الأصدقاء في إنشاء المستندات والصور والملفات الأخرى.
- تنزيل ملفات من (OneDrive)
- إرسال مرفقات بريدية كارتباط.
- مزامنة (OneDrive) مع جهاز الكمبيوتر.
- تخزين مستندات مرتبطة بفريق العمل أو بالمشروع.
- مشاركة مستندات العمل مع الزملاء في الفريق.
- مشاركة ملف مع كل شخص في فرق العمل من خلال وضعه في مجلد "المشاركة مع الجميع"
- التعاون في إنشاء مستندات العمل مع الزملاء في الفريق.

٦. (Microsoft OneNote): التمكن من تطبيق تسجيل الملاحظات رقمياً وتنظيمها ومشاركتها من خلال تطبيق مثل مايكروسوفت وان نوت؛ ويتضمن التمكن الإجراءات الأساسية الآتية:

- إنشاء دفتر الملاحظات الرقمي للتنظيم والتعاون.
- مشاركة دفتر الملاحظات الخاص مع أعضاء الفريق والأصدقاء والعائلة. تمييز المعلومات الأساسية في الملاحظات.
- وضع علامة على الملاحظات المهمة وتعيين أولويتها.
- إضافة ارتباط للنص.
- إدراج صور من الكاميرا إلى الكمبيوتر أو من ملف على الكمبيوتر الشخصي.
- إدراج المستندات والملفات في الملاحظات.
- إضافة جدول جديد إلى الملاحظات.
- إضافة المزيد من الصفحات إلى دفتر الملاحظات.
- إضافة مقاطع إضافية إلى دفتر الملاحظات.
- طباعة الملاحظات.
- إنشاء موقع خاص لمشاركة المعلومات مع الآخرين.
- مشاركة المحتوى والمعرفة والتطبيقات.

ز. **(Microsoft SharePoint):** يُعد شير بوينت SharePoint نظامًا أساسيًا للتعاون في Microsoft ، شبيهًا بـ Google Drive ولكن أكثر من ذلك بكثير، فهو مكان حيث يمكن لأعضاء الفريق التواصل وتبادل البيانات والعمل معًا؛ أي مستودع ملفاتٍ مشترك، ومدونات، ونظام إدارة محتوى الويب.

- إدارة الوثائق والسجلات و محتويات الويب.
- البحث عن بيانات العمل، مثل الوثائق والسجلات والصور والصوت... الخ
- العمل الجماعي والتعاون بشكل سلس عبر المدرسة.
- مشاركة المعلومات مع الآخرين داخل وخارج المدرسة.
- استخدام مكتبة الوثائق لتخزين وثائق مجموعات العمل.
- مناقشة مواضيع معينة باستخدام المدونات.
- نشر التقارير، والقوائم ومؤشرات تقييم الأداء.
- التعاون في العمل مع الزملاء على مواقع الفرق والمدونات.

ح. **(Microsoft Sway):** هو برنامج لتطوير العروض التقديمية على ويب وهو أحد الافراد المنضمة حديثا إلى عائلة مايكروسوفت أوفيس لتطبيقات المكتب. ومن خلال التطبيق يتمكن المستخدم من انشاء موقع ويب تقديمي من خلال الجمع ما بين النصوص والصور الثابتة أو المتحركة كما يمكنه استيراد محتويات من موقع يوتيوب وفيسبوك ووان درايف.

- إنشاء النشرات الإخبارية والعروض التقديمية والتقارير والقصص.
- إنشاء مواد دراسية تفاعلية، عروض تقديمية للمشروعات.
- إنشاء تصميمات احترافية وتفاعلية للصور والنصوص والفيديو وغيرها.
- إنشاء موقع ويب تقديمي من خلال الجمع ما بين النصوص والصور الثابتة أو المتحركة.
- استيراد محتويات من موقع يوتيوب وفيسبوك ووان درايف.
- إضافة صور ونص إلى ملف (Sway).
- إضافة محتوى إلى ملف (Sway).
- مشاركة ملف (Sway).

ط. **(Book Creator):** هي أداة مجانية تتيح للمعلمين وطلابهم إنشاء كتب إلكترونية متعددة الوسائط بناءً على مهام وموضوعات الفصل. وكذلك إنشاء قصص تفاعلية.

- إنشاء المحافظ الرقمية.
- إنشاء المجالات البحثية.
- إنشاء كتب الشعر.

- إنشاء تقارير علمية.
 - إنشاء كتيبات التعليمات.
 - إنشاء مغامرات كوميدية.
 - إنشاء كتب مدرسية.
 - مشاركة المحتوى الرقمي مع الآخرين عبر المنصات والبريد الإلكتروني.
- ي. **بادليت (Padlet):** هي أداة ويب تشاركية مجانية يمكن استخدامها عن طريق أجهزة الحاسب الآلي أو الأجهزة النقالة، تتيح للمعلم إمكانية إنشاء حوائط افتراضية تحمل عناوين معينة وبخلفيات جذابة، ويُسمح للمعلم وطلابه بمشاركة الملاحظات والنصوص والوسائط المتعددة بإضافتها كـ "نُوتات" صغيرة تلتصق على هذا الحائط، مع إمكانية تصديره على هيئة صور أو ملفات (PDF)، CSV، Excel ويمكن مشاركته بسهولة مع الطلاب أو مع معلمين آخرين.
- تنفيذ عصف ذهني عن بعد.
 - إنشاء مشاريع جميلة على شكل نماذج تعلم أو خرائط مفاهيم.
 - التعاون مع أعضاء فريق العمل في إنجاز المشاريع في نفس الوقت.
 - مشاركة المشاريع مع أعضاء فريق العمل.
 - إنشاء سجل مقابلة.
 - تحميل بعض الوثائق.
- ك. **تيمز (Microsoft Teams):** هو عبارة عن منصة للتعاون والتواصل للشركات والفرق المهنية والمؤسسات. يستطيع مستخدمي "مايكروسوفت تيمز" (Microsoft Teams) التبديل بين فرق متعددة على التطبيق، ولكلٍ منها أعضائها وقنواتها.
- إنشاء فريق في "مايكروسوفت تيمز"
 - إنشاء قناة ضمن الفريق لتبادل البيانات.
 - دعوة أعضاء إلى الفريق
 - إجراء مكالمة أو الرد عليها من أي مكان.
 - عرض تقديمي باستخدام ميزة "الاجتماع" (Meeting) الموجودة في "مايكروسوفت تيمز" (Microsoft Teams).
 - تسجيل اجتماع ومشاركة الرابط مع الأعضاء.
- ل. **النماذج (Microsoft forms):** هو تطبيق سهل الاستخدام وخفيف الوزن داخل (Office 365)، وباستخدام التطبيق يمكن إنشاء نموذج سريعاً لتجميع الردود على الاستطلاعات والاختبارات، عندما يستجيب الأشخاص، يتم جمع

ردودهم، ويمكنك مشاهدة النتائج في الوقت الفعلي، يسمح لك التطبيق أيضاً بتصوير البيانات، فهو أحد افضل برامج لعمل أسئلة تفاعلية.

- إنشاء الاستبيان أو إنشاء نموذج مايكروسوفت
- جمع الردود
- مراجعة متوسط الدرجات والنتائج الفردية للاختبار.
- مشاركة مؤشرات الأداء الرئيسية.

٥ - إدارة المعرفة المرقمة في التعليم الالكتروني

تشمل إدارة المعرفة المرقمة كيفية تخزينها بشكل عملي يتيح إمكانية المشاركة عبر الوسائل الالكترونية. وتخرج عملية التخزين الرقمي عن إطارها التقليدي على الحاسوب لتتيح سلاسة التبادل والتفاعل بين المعلم والمتعلم. ليس هذا فحسب بل وتفرض إدارة هذه المعرفة المخزنة والجدوى منها نفسها في سياق أية عملية تعليم. كما من المهم الالتفات الى الحفظ الآمن للابتكار، ومراعاة كيفية المشاركة كي لا يصبح عرضة للنسخ والنقل دون ضوابط. فالتخزين والمشاركة والالتفات الى حماية الابداع، من المرتكزات التي تجعل معالجة المعرفة المرقمة وكيفية إدارتها في سياق التعليم الالكتروني من الأهمية بمكان في سياق المعالجة.

٥-١- التخزين والترتيب:

يحلّ التخزين السحابي مكان التخزين التقليدي تدريجياً، سواء الورقي أو التخزين على الحاسوب، لكي يسمح بدرجة عالية من المشاركة مع المتعلمين. وقد أصبح التخزين السحابي بنسخاته المجانية أو المدفوعة متاحاً لجميع المستخدمين على الانترنت. إذ بإمكان أي مستخدم استحدث بربداً الكترونياً أن يستفيد بشكل بديهي من خدمة التخزين السحابي المجاني الى حدود معينة لا تتجاوز في معظم الأحيان ١٥ جيجابايت. فحساب البريد الالكتروني لم يعد فقط اشترك مجاني بصندوق بريد، بقدر ما أصبح هوية رقمية وجواز سفر يستفيد منه المستخدم بالانتقال من تطبيق الى آخر. والبريد الالكتروني أصبح عبارة عن خزانة افتراضية يقدم كل رفّ منها خدمة: حفظ جهات الاتصال، روزنامة المهام والعمل، التخزين السحابي، البرامج المكتبية السحابية، وتطبيقات متعددة. ليس هذا فحسب، بل ومع خاصية المزامنة بين اللابتوب والهاتف المحمول من خلال تفعيل الحساب نفسه. فما هي هذه التقنية الرقمية الجديدة المتاحة للمستخدمين؟

التخزين السحابي (Cloud storage): هو نموذج للتخزين على شبكة الإنترنت حيث يتم تخزين البيانات على خوادم ظاهرية متعددة، بدلا من أن استضافتها على خادم محدد، وتكون عادة مقدمة من قبل طرف ثالث، هي كبريات شركات الاستضافة التي تمتلك مراكز بيانات متقدمة، وتقوم بتأجير مساحات تخزين سحابية لعملائها بما يتواءم مع احتياجاتهم. (ويكيبيديا)

وهناك تعريف آخر صادر عن (<https://aws.amazon.com>) ورد فيه:

"التخزين السحابي هو نموذج للحوسبة السحابية يقوم بتخزين البيانات على الإنترنت من خلال مزود الحوسبة السحابية الذي يدير ويشغل تخزين البيانات كخدمة. يتم تقديمه عند الطلب بسعة وتكاليف في الوقت المناسب، ويلغي شراء وإدارة البنية التحتية لتخزين البيانات الخاصة بك. يمنحك هذا خفة الحركة والنطاق العالمي والمتانة، مع الوصول إلى البيانات في أي وقت وفي أي مكان".

ومن مميزات التخزين السحابي:

١- تخزين الملفات في السحابة (على مساحة افتراضية خاصة بك على الإنترنت)؛ ويمكن استعمال هذه الخدمة لإنشاء نسخة احتياطية من الملفات المحفوظة على محرك الأقراص المدمج، أو محرك الأقراص الخارجي، أو الذاكرة المتحركة (Flash Memory). ومن مميزات هذا التخزين أنه قابل للتحريك والتعديل سحابياً، كما هو متاح للمشاركة من قبل المستخدم عبر أكثر من تطبيق متداول بين المتعلمين (واتس، تيمز، بريد الكتروني، تيليغرام...)

٢- أحياناً، قد لا تكفي محركات الأقراص الثابتة ذات المساحة المنخفضة لتخزين المعرفة المرقمنة، لذلك يتم اللجوء إلى التخزين السحابي، مع ما تفتحه هذه الميزة من إمكانية لتشغيل الملفات وبإية صيغة كانت من خلال جهاز صغير، موصول بالإنترنت. فالتخزين السحابي دمج في خدماته إمكانية التشغيل لبيانات مختلفة بامتدادات مختلفة، حتى لو لم تكن هذه البرامج ميسرة لدى المستخدم على جهازه. من ناحية ثانية، يعتبر التخزين السحابي أمنٌ أكثر من التخزين على القرص الصلب؛ فهو يحمي بياناتك بكلمة مرور ويقوم بتشفيرها.

ويتيح التخزين السحابي مجموعة من الإمكانيات والفرص للمعلم الذي يستخدم التعليم الإلكتروني، وهو بالتالي

١- إمكانية استخدامها في ميدان التعليم (الفصول الافتراضية) بتكلفة صغيرة أو بشكل مجاني . (التلواتي، ٢٠١٤)

٢- مزامنة الملفات: عندما يرفع المستخدم ملف أو يقوم بتعديله يمكن أن يصل إلى هذا الملف من أي جهاز كمبيوتر أو لوحي أو نقال يستخدمه (التلواتي، ٢٠١٤)

٣- مشاركة الملفات: حجم الرسالة الإلكترونية ومرفقاتها، لا يمكن أن يتجاوز ٢٥ ميغابايت، وهذا يعتبر مشكلة للأشخاص الذين يرسلون ملفات كبيرة؛ لذلك، من الممكن للمستخدمين الذين يتعاملون مع البيانات الضخمة (Big data) رفع الملفات

الكبيرة على مواقع التخزين السحابي، ثم القيام بإرسال رابطها عبر البريد الإلكتروني (التلواتي، ٢٠١٤).

٤- العمل المشترك: تمكن خدمة التخزين السحابي الخاصة بجوجل درايف (Google drive) أو مثيلاتها المستخدمين من تعديل الملفات بشكل مشترك؛ وهذه الخدمة مفيدة جداً للطلاب الذين ينجزون أعمال تتطلب التواجد في نفس الوقت، وكذلك المهنيون الذين يقومون بإنجاز دراسات أو تنفيذ أعمال أو تطوير مشاريع ذات صبغة مشتركة دون الحاجة للتواجد الفعلي في نفس المكان (التلواتي، ٢٠١٤).

٥- أخذ نسخة إضافية من الملفات والبيانات: تمكن خدمة التخزين السحابي الاحتفاظ بملفات أو بيانات مهمة عبر نسخة احتياطية؛ وهي نسخة يمكن مزامنتها مع الكمبيوتر والعودة الطارئة إليها، أو الاستخدام العادي اليومي، في حالة تعطل جهاز الكمبيوتر أو حتى تلفه أو سرقة (التلواتي، ٢٠١٤).

٥-٢- الملكية الفكرية:

مع انتشار الإنترنت، وتحوله من الاستخدام العلمي المحصور بالشؤون العسكرية أو الأكاديمية إلى الاستخدام الشعبي، ومع توفر الكثير من البرامج والخصائص التي تسمح القيام بالكثير من الاعتداءات مثل أعمال النسخ والنشر والإتاحة والتوزيع بدون موافقة أو تصريح صاحب الحق، كان من الضروري التوافق على معاهدة لتنظيم هذه التجاوزات المتنامية.

وتكتسب اليوم حماية الملكية الفكرية في العالم الرقمي المتسارع وحماية الأصول المعرفية الرقمية، القيمة الاقتصادية مثل التي تكتسبها الأصول التقليدي من عقارات وأسهم وأموال وغيرها. وتعتبر والحالة هذه الملكية الفكرية الرقمية لمن يمتلكها أو يتحكم بها، محور صراع وتنافس، كما كان التنافس على التحكم بالطرق التجارية الاقتصادية البرية والبحرية. واعتبرت هذه الكميات من البيانات المعرفية الرقمية كما لو كانت بحر من الذهب، حسب مقولة مؤسسة النشر والاعلام الأميركية (عطوي، ٢٠٠٩، ٥٧)

"وأدت هذه المشكلات الناجمة عن مستحدثات التطور التقني والتكنولوجي وظهور الإنترنت إلى تسارع خطوات التعاون الدولي في مجل تنظيم حق المؤلف والحقوق المجاورة وبصفة خاصة في محيط الإنترنت الإلكتروني وفي هذا المحيط الرقمي. فكان أن صدرت بعض النصوص المنظمة لذلك في اتفاقية "التريبس"، ثم تلاها التنظيم الوارد في معاهدتا الويبو (WIPO) اللتان عرفتا باسم معاهدتا الإنترنت والصادرتان عام ١٩٩٦ تحت اسم: "معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف"، و"معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي" وذلك لأن النسخ الإلكتروني دون إذن أو ترخيص يعد اعتداء على حق المؤلف والحقوق المجاورة." (جميعي،

٢٠٠٤)

والهدفان الرئيسيان للويبو هما (١) تعزيز حماية الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم ؛
(٢) ضمان التعاون الإداري بين اتحادات الملكية الفكرية المنشأة بموجب المعاهدات التي تديرها
الويبو ([/https://www.wipo.int](https://www.wipo.int))

و لقد أسفرت المفاوضات عن وضع نص اتفقت عليه الأطراف المتعاقدة في اتفاقية الويبو
في شأن حق المؤلف ١٩٩٦ وقد نص على الآتي:

"على الأطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها على حماية مناسبة وعلى جزاءات فعالة
ضد التحايل على التدابير التكنولوجية الفعالة التي يستعملها المؤلفون لدى ممارسة حقوقهم بناء
على هذه المعاهدة أو اتفاقية برن و التي تمنع من مباشرة أعمال لم يصرح بها المؤلفون المعنيون
أو لم يسمح بها القانون, فيما يتعلق بمصنفاتهم... وبهذا النص قد أصبح معيار حماية أنظمة إدارة
حق المؤلف والحقوق المجاورة الإلكترونية يهدف إلى السيطرة على عملية النشر ذاتها أو
الاعتداء على حقوق المؤلفين من خلال عقاب أعمال التحايل على التكنولوجيا, وليس من خلال
سيطرة المؤلفين على التكنولوجيا التي تيسير انتشار أو نشر المصنفات محل الحماية" (جميعي،
٢٠٠٤).

"وبشكل مترافق، نتيجة لما سلف ذكره، فقد قام أصحاب حق المؤلف والحقوق المجاورة
بتطوير بعض الأنظمة الحمائية بهدف منع الوصول إلى المصنفات محل الحماية أو تمكن الغير
توزيعها بغير إذن صاحب الحق. وهكذا نجد أنه وبمناسبة استخدام التقنيات الرقمية والتكنولوجيا
الحديثة وبصفة خاصة الإنترنت، فقد ظهرت مشكلات مستحدثة لم تنتبأ بها التشريعات الوطنية
أو الاتفاقيات الدولية التي نظمت حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ومن ذلك المشكلات المتعلقة
بأنظمة إدارة حق المؤلف والحقوق المجاورة الإلكترونية، والبحث عن إطار قانوني لحماية
أصحاب الحقوق من الغير الذي يقوم باختراق تلك الأنظمة" (جميعي، ٢٠٠٤).

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة الى أنه توجد أنواع مختلفة من أنظمة الإدارة لحق المؤلف
والحقوق المجاورة الإلكترونية ومنها نوعان:

"أما النوع الأول منها فهو نوع بسيط لكنه شائع الاستخدام وهو نظام استخدام العلامة
الرقمية. وهذا الأسلوب يعتمد على تشفير المعلومات التي يتضمنها المصنف الموجود على
الإنترنت. ويسمح هذا النظام لصاحب حق المؤلف والحقوق المجاورة بتعقب وتمييز النسخ التي
تم صنعها من المصنف الأصلي سواء بموافقة صاحب الحق أو دون موافقته... على أن البعض
يعيب على نظام العلامة الرقمية، أن هذه الوسيلة تسمح باكتشاف النسخ غير المرخصة بعد أن
يتم نسخها بالفعل، لكنها لا تتيح منع النسخ والاعتداء في قبل حدوثهما (جميعي، ٢٠٠٤).

"لذلك وفي المقابل توجد أنواع أخرى من أنظمة إدارة حق المؤلف والحقوق المجاورة
الإلكترونية تعتبر أكثر تطوراً تمنع من البداية الوصول إلى المصنف محل الحماية في حالة عدم

وجود إذن من صاحب الحق المؤلف والحقوق المجاورة. وبالتالي فإن هذا النظام يسمح أيضاً بالوصول إلى المصنف محل الحماية واستخدامه وفق شروط معينة يضعها صاحب الحق، ومن ذلك وبخلاف النوع الأول السالف بيانه، فإنه يوجد نوعان من هذه الأنظمة المتطورة" (جميعي، ٢٠٠٤):

"نظام قاعدة البيانات، التي تحتوي على المعلومات الشاملة عن المصنف، حيث تتضمن هذه القاعدة اسم المؤلف، مالك حقوق الطبع والنشر، المصنف محل الحماية، ومعلومات أخرى ضرورية لتحويل الغير لاستعمال ذلك المصنف لهدف محدد. وبالإضافة إلى ما تقدم فإن قاعدة البيانات قد تحتوي أيضاً على الشروط التي على أساسها يجيز صاحب الحق استعمال المصنف محل الحماية المذكور عالياً" (جميعي، ٢٠٠٤).

"أما النوع الثاني فيتمثل في مجموعة من النظم تمنع الوصول إلى المصنف بغير إذن صاحب الحق. لذلك فإن هذا النوع من الأنظمة يعتبر امتداداً لنظام قاعدة البيانات - لكنه أكثر تقدماً - حيث يعتمد بالإضافة إلى قاعدة البيانات على ترخيص النظام. كما ويتميز هذا النظام أيضاً بأنه يدمج بالأجهزة في رقائق خاصة فيما يطلق عليها البعض اسم "الحاويات" لأن الحاوية التي يتم وضعها لحماية مصنف معين تؤدي آلياً عدداً من الوظائف تتعلق بإدارة الحقوق محل الحماية". (جميعي، ٢٠٠٤)

بالمحصلة، مع الثورة الرقمية طرحت تحديات جديدة في إعادة تكييف الحق وقواعد حماية البيانات الرقمية الخاصة الناتجة عن عمل المؤسسات أو الأفراد. وكان لا بد من وضع القواعد العامة والبروتوكولات التي تحكم وتنظم البراءات وحق المؤلف وقانون التصاميم. وليس بعيداً عن هذا المجال، ضرورة خوض المعلم لهذه القواعد التي تحكم التعاملات، لأنه مرغم على التعامل مع النواتج الرقمية، سواء التي أبدعها أو التي اقتبسها من مواقع ومصادر مختلفة. ومعرفته اليقينية بهذه التفاصيل جزء أساسي من مهاراته الرقمية وثقافته التي يجب أن تتوسع لتشمل هذه المجالات الجديدة والمستحدثة في العالم الرقمي، وخصوصاً في التعليم الإلكتروني.

فالتعليم الإلكتروني هو تعامل بشري ثنائي بين معلم ومتعلم، مع محتوى رقمي معرفي. وبالتالي من الأهمية بمكان أن تكون أطراف عملية التعليم على دراية وعلى بينة من قواعد وبروتوكولات الملكية الفكرية لاسيما في نشر المحتوى التعليمي. إذ من السهولة تبادل الفيديوهات التعليمية خارج المنصات بشكل شخصي دون محاذير تذكر، ولكن عندما يصل الأمر إلى فتح قناة تعليمية على يوتيوب (Youtube)، فإن الوضع يختلف تمامًا. فيصبح على المعلم الانتباه إلى المحتوى الذي يعمل عليه، متجنباً استسهال النسخ واللصق، وإلا سيعرض نفسه والمؤسسة التعليمية التي يعمل بها إلى المساءلة، أو على الأقل إلى إقفال قناة ربما تم العمل كثيرًا. فخطأ صغير قد نرتكبه على منصة مخصصة للتعليم الإلكتروني قد تؤدي بجهودنا وجهود الآخرين التي تمّ عليها لأسابيع وأشهر. وبالتالي، الملكية الفكرية وقواعدها، دليل إبحار آمن في رقمنة

المعرفة وتناقلاها على المنصات العالمية دون خوف من الضياع أو تضييع الرحلة التي بذلنا من أجلها كل التخطيط والجهد والاحتراف.

٦ - استنتاجات وتوصيات

- في ظل التحولات الرقمية التي يشهدها العصر الحديث، تفرض الرقمنة نفسها على مختلف القطاعات ولاسيما التعليم، لذلك من المجدي الاندماج في هذا التحول الرقمي بشكل منهجي، كما من المفيد انطلاق المبادرات الفردية في رقمنة المعرفة وتجهيز نواتج الخبرة التعليمية رقمياً، تمهيداً لمشاركتها عبر الوسائل الرقمية المتطورة باستمرار.
- تتوافق نية التحول الرقمي مع الثقافة الرقمية، حيث أسهم الاستخدام الواسع للتكنولوجيا الرقمية في إيجاد أنماط حياة جديدة وأساليب تعامل فرضت نفسها مع الأنماط الاجتماعية السائدة. وإلى جانب الثقافات التقليدية، شهد العالم صعود وبلورة معطيات ثقافية جديدة أصبح يطلق عليها الثقافة الرقمية، بلغت من التعقيد إلى أن أصبحت متعددة المشارب والمفاهيم، ومتفرعة إلى أطر تحكمها عوالم افتراضية. مع هذه الموجة الجديدة، من الضروري للمعلم المحكوم باستخدام التعليم الالكتروني، في الحالات العادية كما في الحالات الطارئة، أن يتعرف على مفاهيم هذه الثقافة المستجدة، وأن يندمج في بروتوكولاتها كي لا يكون غريباً عنها، أو عنصراً طارئاً عليها، مما يعرضه لارتكاب الهفوات، أو السقوط في سلسلة من الأخطاء قد تطل حياته الاجتماعية الخاصة، كما وحياته المهنية.
- يتطلب التحول الرقمي ورقمنة المعرفة مجموعة من المعارف والمهارات المترافقة مع الوسائل والتقنيات المستعملة. لذلك، لا يمكن الدخول الى عالم الرقمنة بدون تطوير الذات، والارتقاء بالمعارف الأساسية في عالم الحاسوب والانترنت الى مستويات أكثر حرفية في الاستخدام، حيث لم يعد مقبولاً أن لا يعرف المعلم ماهية استخدام البريد الالكتروني، أو إمكانياته، كما لم يعد من المقبول أن يتهيب العمل على الهاتف المحمول أو جهاز الحاسوب.
- في سياق التعليم الالكتروني، يفرض التخزين السحابي نفسه على المستخدم/المعلم. فالتعامل مع الطلاب بشكل متزامن أو غير متزامن، وبوجود تحديات التوفر للأجهزة والانترنت، يجعل من هذا النوع من التخزين على الانترنت ضرورة، حيث يحتفظ المعلم ببياناته لمشاركتها، في أي وقت، وبأسرع وقت، ومن اية وسيلة تقنية مهيئة للاتصال بالانترنت.

- يتطلب التعامل مع البيانات الرقمية مجموعة من بروتوكولات التعامل كما يتطلب الانتباه الى الملكية الفكرية للنتائج الشخصية، ولنتائج الآخرين وكيفية الاستفادة منها. فعلى الرغم من توفر إمكانيات القص والنسخ واللصق، والتحميل عن الانترنت، قد يكون من الضروري أن يتعامل المعلم مع محاذير هذه السماعات بوعي، ومعرفة، وتبيين مواطن المسموح من الممنوع، كي لا يكون استخدامه لبيانات الآخرين عرضة للملاحقة، وكي لا تصبح بياناته الرقمية التي قد يبتكرها في سياق التعليم الالكتروني، عرضة للانتحال والسرقة الرقمية دون رادع.

- في سياق متصل، وكتوصية مهمة في نهاية الدراسة، على المؤسسات التربوية كافة، وفي ظل التحولات الرقمية، أن لا تنتظر وصول الجوائح أو الكوارث الطارئة التي تمنع التعليم التقليدي والحضوري، لكي ترتجل العمل على التعليم الالكتروني عن بعد. فمن الأهمية بمكان أن يكون التحول الرقمي في المؤسسات التربوية استراتيجية عمل وخطة دائمة حاضرة، يتم اختبارها في حالات السلم كما في حالات الطوارئ. ومن الضروري أن تضع هذه المؤسسات خططاً لترقية مهارات أفرادها بشكل مستمر، على المستوى الإداري كما على المستوى التعليمي والأكاديمي. وليس بعيداً عن هذه الاستراتيجيات والخطط في التحول الرقمي، وضع آلية لرقمنة المعرفة المستخدمة في التعليم، والاسهام برغد المعلم بمجموعة من الموارد الرقمية المهيئة للمشاركة مع المتعلمين، كما يتطلب هذا التحول وجود منصة للتواصل بين افراد المؤسسة التربوية، بمختلف المجالات بدءاً من التسجيل وحتى تسليم علامات التقييم، إضافة الى توفر مساحة للموارد الرقمية جاهزة للاستثمار الرقمي من قبل المعلم.

- على المستوى الفردي، لا بد من تغير العقلية المهنية التي تحكم علاقتنا بمهمة التعليم ورسالتها. وحفظاً لاستمرارية التواصل بين المعلم والمتعلم، لاسيما في ظل الكوارث والجوائح، من المفيد أن يكون المعلم حاضرًا بمهاراته ومعرفته ووعيه وثقافته لخوض غمار التعليم الالكتروني، مع ما يتطلبه هذا الخوض من مهارة الربان وخبرته، وعدم خوفه من المجهول. فبدل أن يغافله طوفان الرقمية، ليغرق في ظل موجاته المتسارعة، ليتعلم في ظل ضغط التجربة القاسية، من المهم أن يكون حاضرًا بكل أدواته لمواجهة هذا الطوفان، ولتكون خبرته بمثابة سفينة نوح، التي ستنقذه وتنقذ متعلميه حفظاً لاستمرارية التعليم والتعلم والتواصل التربوي في ظل الجوائح.

مراجع الدراسة:

١. بن زينب، فاطمة (ديسمبر ٢٠١٩). فضاءات المطالعة العمومية ودورها في تفعيل ونشر ثقافة المعلومات والثقافة الرقمية. المجلة العربية للأرشيف والتوثيق والمعلومات، س ٢٣، ع ٤٦.

٢. التلواتي، رشيد (٢٠١٤). ما هو التخزين السحابي **Cloud storage** وأدواته؟ وكيف نستخدمه في التعليم؟. موقع تعليم جديد:

<https://www.new-educ.com/cloud-storage-education>

٣. . جميعي، حسن (٢٠٠٤). حق المؤلف والحقوق المجاورة في سياق الإنترنت. ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الحقوق في الجامعة الأردنية. نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).

٤. سلطان، أبو بكر (أكتوبر ٢٠١٩). رقمنة العالم. (الموقع الإلكتروني مجلة القافلة). تم الاسترداد من رابط المقالة

(https://qafilah.com/%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%86%

[D8%A9-](https://qafilah.com/%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%86%D8%A9-)

[%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/\)](https://qafilah.com/%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/)

٥. السرور، نور الهدى (٢٠١٩). تنمية المواطنة الرقمية لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم. موقع تعليم جديد. تم الاسترداد من رابط المقالة :

[https://www.new-](https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-)

[educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%](https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-)

[D8%B7%D9%86%D8%A9-](https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-)

[%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D](https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%88-)

[8%A9-%D9%88-](https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%88-)

[%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D](https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%88-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D)

[8%AC%D9%8A%D8%A7-](https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%88-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-)

[%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%](https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%88-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85)

[D9%85](https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%88-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85)

٦. عطوي، مليكة (٢٠٠٩). الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية على شبكة الانترنت. أطروحة دكتوراه. جامعة دالي إبراهيم الجزائر.

٧. محمدي، صليحة، وسامي بخوش (٢٠٢١). الثقافة الرقمية، دراسة تحليلية في المفهوم. المجلة الجزائرية للأمن والتنمية. مجلد ١٠. عدد ٢. ص ١-١٠.

المواقع الالكترونية:

1. Bloomberg, Jason (Apr 29, 2018). *Digitization, Digitalization, And Digital Transformation: Confuse Them At Your Peril*. Forbes:

<<<https://www.forbes.com/sites/jasonbloomberg/2018/04/29/digitization-digitalization-and-digital-transformation-confuse-them-at-your-peril/?sh=1fcca0ff2f2c>>>

2. Gartner, (N.D.). Gartner Glossary:

<<<https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/digitization>>>

3. Westerman, George; Didier Bonnet, & Andrew McAfee (January 07, 2014). *The Nine Elements of Digital Transformation*. MITSLOAN :

<<https://sloanreview.mit.edu/article/the-nine-elements-of-digital-transformation/?social_token=%20d65abc6db70ba459408562abb8de32bc&gclid=CjwKCAjwhaaKBhBcEiwA8acsHHGXbYcO-Ea1wwzgOdK1Jd0oPFVkgIBGQ0EM-QzT6IU7Fm2VF9tLrRoCZ4lQAvD_BwE>>

٤. موقع ويكيبيديا الموسوعة الرقمية: الرابط المسترد للتخزين السحابي باللغة الإنكليزية:

<< https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_storage >>

٥. موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية:

<< <https://www.wipo.int/> >>